

Wikipedia en de Koninklijke Bibliotheek: samen een wereldwijd bereik

Quiztime! Wat is de overeenkomst tussen homoseksualiteit in nazi-Duitsland en Circus Bassie & Adriaan? En wat hebben aluminium en kunstguano met elkaar te maken?

Daar kun je natuurlijk meerdere antwoorden op verzinnen (de beste inzending wint de taart), maar één van de overeenkomsten is dat de Koninklijke Bibliotheek er wel iets over in huis heeft. Zo staat in de [krant van 3 augustus 1940](#) dat de *Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete* Seyss-Inquart bepaald heeft dat "een man, die met een anderen man ontucht pleegt [...] wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren". Minstens even riskant moet de acrobatiek en het cascadowerk in het Circus van Bassie en Adriaan zijn geweest. Zij trokken volgens [dit krantenartikel uit 1980](#) langs meer dan zeventig Nederlandse steden en plaatsen, waar dagelijks minstens twee circusvoorstellingen werden gegeven.

En wat zou een modern circus zijn zonder trapezes van licht, sterk en betaalbaar aluminium? Het koloniaal nieuws- en advertentieblad *Suriname* weet in 1916 [te melden](#) dat vanaf 1890 aluminium enigszins betaalbaar werd door het winningsprocedé van Héroult; in 1855 kostte een kilogram al snel 600 (toenmalige) guldens. Daar kocht je in die tijd al snel honderden kilo's kunstguano voor, want in 1847 [kostte een mud](#) van deze droge, reukloze en krachtige "meststof uit de stad" maar een paar gulden. Het *Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid* uit 1861 laat zien waaruit dit spul [precies bestond](#) : beendermeel, lijmvlees, wol, hoorn, menselijke uitwerpselen, zouten, zuren en turf. Puik spul voor over de plantjes...

Je kunt je voorstellen dat de KB deze prachtige wetenswaardigheden graag met de rest van Nederland wil delen, de KB is er immers om mensen en informatie [samen te brengen](#). En gelukkig zijn er genoeg mensen die de KB daarbij graag helpen, bv. die van Wikipedia. Het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat zij voor de Wikipedia-artikelen over [homoseksualiteit in nazi-Duitsland](#), [Circus Bassie en Adriaan](#), [aluminium](#) en [kunstguano](#) dankbaar gebruik hebben gemaakt van kranten en tijdschriften in [Delpher](#).

Wikipedia in het Nederlands

Als je een beetje gaat speuren op de Nederlandstalige Wikipedia [zie je steeds beter](#) dat (materiaal in diensten van) de KB gebruikt wordt om de meest uiteenlopende artikelen te kunnen schrijven en illustreren; je staat er vaak verbaasd van in welke uithoeken van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving de KB-collectie zijn tentakels heeft weten te steken. Zomaar een paar voorbeelden:

- Het artikel over de voormalig viceadmiraal bij de Nederlandse marine [W.J.G. Umbgrove](#) zou zonder onze historische kranten niet geschreven zijn, maar liefst 61 artikelen zijn er voor gebruikt. De [Koninklijke Vereniging van Marineofficieren](#) verwijst dankbaar naar de [eerste exemplaren](#) van *Het Marineblad* die de KB online heeft gezet.
- De beschrijving van het gebouw in het artikel over de Eindhovense publiekssterrenwacht Het [Dr. A.F. Philips Observatorium](#) is gebaseerd op een aflevering van het tijdschrift [De ingenieur](#) uit 1938.

- In het artikel over de [mosasaurus](#) (een uitgestorven maashagedis) staat dat Martinus van Marum, de eerste directeur van het Teylers Museum, in 1790 een beschrijving maakte van een door hem verworven mosasaurus. Waar zou de schrijver dat [nou vandaan hebben](#)?
- Dankzij de KB weten de lezers van het artikel over het Groningse gehucht [Kaakhorn](#) dat er in 1940 dertien arbeiders [om het leven kwamen](#) toen de bus waarin ze zaten in botsing kwam met een trein in de buurt van dit dorp.
- [Deze sinterklaasprent](#) uit de KB-site illustreert het “met de open hand of met een voorwerp slaan op de (blote) billen van kinderen of veroordeelden”, ook wel bekend als [billenkoek](#)
- “*Is het uw bedoeling, alle vrije jongens de nek om te draaien?*” Het artikel over [De Tegenpartij](#) – de fictieve Nederlandse partij opgericht door Koot & Bie – beweert dat deze Kamervraag in 1980 gesteld is. Dit [vergaderslag](#) van de Tweede Kamer bewijst het.
- En dankzij [deze manuscriptafbeelding](#) uit de KB weten lezers van Wikipedia hoe de plundering van Rome in 410 door de Visigotenkoning [Alarik I](#) (met z'n zwarte mutsje) er uit gezien kan hebben.

En zo zijn er nog vele honderden artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia die gemaakt zijn m.b.v. tekstuele en [visuele bronnen](#) uit [Delpher](#), [Geheugen van Nederland](#), [Staten-Generaal Digitaal](#), [Dossiers](#), [Verluchte Handschriften](#), [Bibliopolis](#), [Poortman](#) en andere diensten van de KB.

Wereldwijd hebben zo'n 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal ([bron](#)). Zij wonen vooral in Nederland, België, Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Deze mensen kunnen dus zonder taaldrempels de Nederlandstalige Wikipedia raadplegen (Figuur 1).

Fig1: Landen waar hoofdzakelijk de Nederlandstalige Wikipedia gelezen wordt

Wikipedia in andere talen

Het bereik van de tekstuele en visuele bronnen (uit diensten) van de KB gaat echter een stuk verder dan de Nederlandstalige Wikipedia. Zo staat op de Portugese taalversie een artikel over [Peter Minuit](#), de derde gouverneur van Nieuw-Nederland. Hij werd beroemd doordat hij in 1626 het eiland Manhattan van de Canarsie-Indianen kocht voor 60 gulden. In het artikel wordt verwezen naar de [aankoopakte](#) op het Geheugen van Nederland.

De [salamandra-de-fogo](#) (vuursalamander) is niet alleen giftig, maar naar verluid ook vuurbestendig. Dankzij KB-manuscripten weten lezers van de Portugese Wikipedia hoe dit mythologisch wezen in de Middeleeuwen [voorgesteld](#) werd. Verder weten zij dankzij de KB ook hoe de Nederlandse ontdekkingsreiziger [Jan Huygen van Linschoten](#) hun fusten (soort schepen) [afbeeldde](#).

En zo staan er volop artikelen op de Portugese Wikipedia waar visuele bronnen (uit diensten) van de KB hun meerwaarde hebben weten te bewijzen. Wereldwijd hebben zo'n 210 miljoen mensen Portugees als eerste taal ([bron](#)). Zij wonen vooral in Portugal, Brazilië, Angola en Mozambique. Deze mensen kunnen dus zonder taaldrempels de Portugese Wikipedia lezen (Figuur 2).

Fig2: Landen waar hoofdzakelijk de Portugese Wikipedia gelezen wordt

Ook buiten Europa bewijzen bronnen (uit diensten) van de KB hun meerwaarde. Chinezen die iets lezen over [中世紀飲食文化](#) - dus over voedsel, eetgewoontes en kooktechnieken van de verschillende Europese culturen in de middeleeuwen - snappen dankzij [deze KB-manuscriptafbeelding](#) beter hoe een bakker uit die tijd zijn ding deed. En deze [koloniale wettekst](#) uit de KB illustreert het Chinese artikel over [Nederlands-Formosa](#).

En zo zijn er nog meer artikelen op de Chinese Wikipedia te vinden waarbij materiaal (uit diensten) van de KB goed van pas komt. Wereldwijd hebben zo'n 1,2 miljard mensen Chinees als moedertaal ([bron](#)). Deze mensen kunnen dus zonder taaldrempels de Chinese Wikipedia lezen (Figuur 3).

Fig3: Landen waar hoofdzakelijk de Chinese Wikipedia gelezen wordt

Wereldwijd bereik

Als je nog wat dieper gaat spitten in Wikipedia zie je dat er naast Nederlands, Portugees en Chinees nog veel andere taalversies van Wikipedia zijn waarin tekstuele en/of visuele bronnen uit (diensten van) de KB gebruikt worden: Duits, Pools, Russisch, Japans, Koreaans, Iers, Deens, Zweeds, Hongaars, Hebreeuws, Turks, IJslands, Tamil, Limburgs, Telugu, Thai en vele andere, in totaal zo'n [75 talen](#) (Figuur 4, raad alle talen!).

Leopard (stridsvagn)	Žilbērs de Lanuā	Grässkidåkning	Kunstguano	Ἐλευθερία
Homoseksualiteit in nazi-Duitsland		푸아티에 전투		
১৯২৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ফিল্ড হকি		Харнија	Facial Angles (Camper)	
Hanneke Groenteman	History of Iowa	台灣荷蘭統治時期	Kedok Ketawa	
Conrad I na Gearmáine	Maastrichtin sopimus	Zigmantas Vaza	ଶ୍ରୀ ୧ ରାଜ୍ୟ	
Aluminium	L'Allegro squadrone (romanzo)		Salamandra-de-fogo	
Ignác Molnár	Ariane av Nederland	Chevauchée d'Édouard III en 1346		
Jos Brink	De Tegenpartij	Póljuncjała	Wilhelm Johannes Gerrit Umbgrove	
	Monstruo del Lago de Tota			
Paul Valéry	திருத்தந்தையர்களின் பட்டியல்		Vertrag von Bongaja	
Hollanda Doğu Hindistan Şirketixx	หนังสือพระวราสารฉบับตัดตอน		Gautier de Coincy	
Φορτενς, Γε	O državi Božijoj (Augustin)	Κάρολος Α΄ της Ορλεάνης	Hooliganisme	
おなら犬ウォルター	Aelfheah od Canterburyja		Circus Bassie en Adriaan	
Djaoeh Dimata	Perseus (mitologi)		فهرست پابهای کلیسای کاتولیک روم	
中世紀飲食文化	Battaglia dei Campi Catalaunici		Filippus 2. Frakkakonungur	
			Янсма, Эстер	

Fig4: Selectie van titels van Wikipedia-lemma's met tekstuele of visuele bronnen (uit diensten) van de KB

Je kunt voor elke taal nazoeken waar ter wereld deze als eerste taal gelezen en gesproken wordt. Als je dit naar landsgrenzen vertaalt, krijg je (ongeveer) Figuur 5.

Fig5: Het wereldwijd bereik van tekstuele en visuele bronnen (uit diensten) van de KB via Wikipedia

Deze kaart laat heel mooi zien hoe het internationale Wikipedia-netwerk er voor zorgt dat de visuele en tekstuele bronnen (uit diensten) van de KB wereldwijd gezien en gelezen worden. De KB en Wikipedia zorgen er dus samen voor dat de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving tot ver buiten de landsgrenzen verspreid, bekeken en bekend wordt. Gezien de [missie en visie van de KB](#) dus alle reden om actief te blijven [samenwerken](#) met dit grootste referentienetwerk ter wereld!

Olaf Janssen, 26 februari 2014 - dit artikel is gebaseerd op een presentatie die hij op 8 oktober 2013 gaf voor collectiespecialisten van de KB. Olaf is Open Data- en GLAMWiki-coördinator bij de KB.